

СИЛЖИШ ТЎЛҚИНИНИ ҚОВУШОҚ-ЭЛАСТИК ЦИЛИНДРИК ҚУВУР БИЛАН ЎЗАРО ТАЪСИРИ

*И. И. Сафаров, Техника фанлари доктори, профессор
Д. М. Махмудова. СамДАКУ докторанти*

Бу ишда гармоник (ёки гармоник бўлмаган) қовушоқ - эластик муҳит сиртида тарқалувчи сирт (Рэлей) тўлқинининг цилиндрик қувурга юкланиши масаласи қўйилади ва динамик характеристикалари сонли таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: *қовушоқ - эластик , цилиндрик қувур, гармоник тўлқин, стержень , қувур.*

В этой работе рассматривается задача поглощения поверхностной (Релевской) волны, распространяющейся по поверхности вязко-упругой среды, цилиндрической трубой (или стержем) и проводится численный анализ её динамических характеристик.

Ключевые слова: *вязко-упругий, цилиндрическая труба, гармоническая волна, стержень, труба.*

This study explores the behavior of harmonic and non-harmonic waves in an elastic medium, focusing on their interaction with a cylindrical pipe. It also presents a numerical analysis of the system's dynamic properties.

Keywords: *elastic medium, cylindrical pipe, harmonic wave, structural dynamics.*

Маълум чуқурликдаги ер кимирлашларнинг ишончли инструментал ёзувлари қайдлари ҳозирча йўқ, турли чуқурликларда ва муаян тупроқ шароитида сейсмик таъсирнинг интенсивлиги (кучайиши) ва спектрал таркиби, сейсмик таъсирнинг сўниш табиати масаласи ноаниқлигича қолмоқда.

Шу мунособат билан ер ости сейсмикага (ер қимирлашларга) чидамли қурилиш масалаларини ҳал қилиш учун ер ости шароитларига оид сейсмологик маълумотларни олиш зарур. Лекин буларга боғлиқ бўлмаган ҳолда назарий тадқиқотлар ҳам олиб бориш талаб этилади. Деформацияланувчи муҳитда жойлашган бўлган бўлакли бир жинсли суяқликли цилиндрик жисмдаги тўлқинларнинг юкланиши ва дифракциясини ўрганиш долзарб муаммо ҳисобланади [1,2]. Гармоник тўлқинларни дифракцияси ва юкланиши муаммосини ҳал этиш ёки тушинтириш асосан комплекс хос сонларни топиш билан боғлиқ. Комплекс хос сонларни топиш учун мураккаб кўринишидаги дисперсион тенгламани ечишга олиб келинади [3,4]. Чексиз муҳит билан алоқада бўлган механик системаларни хос сонларини топишда тўлқини қайтармайдиган чегаравий шарт ишлаб чиқиш керак бўлади. Бундай муаммони чексизлик билан алоқада бўлган (қаторли) составли стержень учун [5] ишларда кўрилган ва бир ўлчамли муҳит учун тўлқин қайтармайдиган чегаравий шарт тавсия этилган.

Масалани қўйилиши ва ечиш методикаси.

Фараз қилайлик ер остида жойлашган кувур бир жинисли ва изотроп стержень (1 - расм) нинг ҳаракат тенгламаси қуйидагича бўлади

$$E_{0k} \Gamma_k \frac{\partial^2 U_p(z, t)}{\partial z^2} + \{2\sigma_{rz}(\Gamma_k, a, z, t) / a\} - \rho \frac{\partial^2 U_p(z, t)}{\partial z^2} = 0 \quad (1)$$

бунда $s_{rz}(a, z, t)$ силжиш кучланишини $r = a$ бўлгандаги қиймати, $U_p(z, t)$ - стержень нуқталарини бўйлама кучиши

$$\Gamma_k = 1 - \Gamma_E^C(\omega_R) - i\Gamma_E^S(\omega), \quad \Gamma_E^C(\omega_R) = \int_0^\infty R_E(\tau) \cos \omega_R \tau d\tau,$$

$$\Gamma_E^S(\omega_R) = \int_0^\infty R_E(\tau) \sin \omega_R \tau d\tau.$$

1-расм. Ҳисоб схемаси

Контакт соҳада қуйидагича шартлар қўйилган

$$U_r(a,z,t)=0; \quad U_z(a,z,t)=U_p(z,t). \quad (2)$$

Стерженни z ўқи бўйича тўлқин тарқалишини ўрганамиз. (1) дифференциал тенгламани ечими махсус функциялар (Бессел, Нейман ва Ханкел) ёрдамида ифодаланади. Бу функцияларнинг тўлиқ хоссалари математик физика фанида ёритилган [2]:

$$\begin{pmatrix} U_r \\ U_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi(r) \\ i\psi(r) \end{pmatrix} e^{[i2\pi\lambda(z-ct)]}$$

Бунда

$$\begin{aligned} \phi(r) &= A(\lambda h^* / 2\pi) H_1^{(1)}(h^* r) + B H_1^{(1)}(k^* r), \\ \psi(r) &= A H_0^{(1)}(h^* r) - B(\lambda k^* / 2\pi) H_0^{(1)}(k^* r). \end{aligned} \quad (3)$$

$$h^* = (2\pi / \lambda) [c^2 / c^2 \Gamma_{k1} p^2 - 1]^{1/2}, \quad k^* = (2\pi / \lambda) [c^2 / \Gamma_{k2} c_s^2 - 1]^{1/2}$$

$$c_s = [\mu / \rho]^{1/2}, \quad c_p = ((\lambda + 2\mu) / \rho)^{1/2},$$

А ва В – ихтиёрий ўзгармаслар бўлиб (2) чегаравий шартлардан аниқланади. Агар (3) ифодани (2) чегаравий шартларга қўйилса

$$\begin{aligned}
 & (1 - \varepsilon^2) \left[H_0^{(1)}(\gamma_p) H_1^{(1)}(\gamma_s) + \left\{ \gamma_p \gamma_s (2\pi \eta)^2 \right\} H_0^{(1)}(\gamma_s) H_1^{(1)}(\gamma_p) \right] + \\
 & + \left(R_D \varepsilon^2 / \pi \eta \right) \left[(\varepsilon / R_S)^2 - 1 \right]^{1/2} H_1^{(1)}(\gamma_s) H_1^{(1)}(\gamma_p) = 0, \quad (4)
 \end{aligned}$$

бунда $\varepsilon = c / \bar{c}$, $\eta = a / \lambda$, $R_c = c_p \Gamma_{1k} / \Gamma_{2k} c_s$;

$$R_v = c_p \Gamma_{1k} / \bar{c}; \quad R_D = \rho / \bar{\rho}$$

Дисперсион тенглама (4) (Мюллер усули асосида) иловада келтирилган алгоритмдан фойдаланиб ечилди. Стерженда эркин тўлқин тарқалиши учун, муҳитда бўлмаган стерженда бўйлама тўлқин тарқалиш тезлиги, муҳитда бўйлама тўлқин тарқалиш тезлигидан кичик бўлиши керак. Олинган натижалар грунтнинг мажбурий ҳаракатида стерженда параметрларга боғлиқ резонанс ходисаси руй беришини аниқлашга имкон беради. Сонли ҳисоблашларда дисперсия эгри чизиқлари (стержен учун) ва дисперсион сиртлар курилди. Буларнинг тахлили натижасида грунтда бўлган цилиндрик стерженнинг резонанс ходисасини бошқариш мумкин бўлади. Сонли ҳисоблаш натижасида фаза тезликлари тарқалишини («стержн-грунт» механик системасида) юқори ва куйи чегаралари урнатилди. «стержн-грунт» системасида стационар шароитда эркин тўлқин тарқалиши учун $c < c_s$ шарт бажарилиши керак. Агар $c > c_s$ бўлса эркин тулин тарқалмайди, яъни дисперсион тенгламани ечими мавҳум катталиқ бўлади. Бу эса тез сунадиган ёки гармоник бўлмаган тўлқинларни ифодалайди. Зичликлар нисбати ҳам эркин тўлқинлар тарқалишига ката таъсир кўрсатар экан. Стержен зичлиги ошиб бориши билан кучланиш ва кўчишлар камайиб, тезлиги ошиб борар экан. Бу зичликлар нисбати

0.5 бўлганда сезиларли бўлади. Аниқланишича, биринчи ҳаракат моддалари учун муҳитниг тебраниш частотасига таъсири айниқса сезиларли, нисбатан юпқа қобиклар учун ($\chi < 0,03$), қалинлиги $\chi < 0,07$ бўлган қобик учун олинган частота қийматлари аниқликлари билан мос келади. Махсус E, ν, ρ параметрларни қўллаш учун цилиндрсимон жисмларнинг ишқаланиш коэффицентлари ва хусусий тебраниш частоталарини аниқлаш методи ишлаб чиқилди.

Хулоса

Шундай қилиб ишлаб чиқилган услубиёт ва алгоритм эластик (ёки қовушоқ эластик) муҳитда бўлган цилиндрик стержень (ёки қувур) да ҳосил бўладиган резонанс ходисалари хақида маълумот беради.

Адабиётлар:

1. Рашидов Т.Р., Хожиметов Г., Мардонов Б. Колебания сооружений, взаимодействующих с грунтом. // - Ташкент: Фан, 1975. - 174с.

2. Zdanchuk E., Lalin V. The theory of continuum medium with free rotation without coupled stresses // Proc. of the XXXVIII Summer School - Conference advanced problems in mechanics. SPb, 2010. Pp. 771-775.

3. Safarov I. I., Kulmurotov N.R., Ergashev, M. T. Oscillations of spherical heterogeneity in a viscoelastic medium / ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (80), 244-249. Year: 2019 Issue: 12 Volumes: 80 Published: 18.12.2019. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 2210.

4. Сафаров И.И., Тешаев М.Х., Ахмедов М.Ш. Напряженно – деформированные состояния тонкостенных трубопроводов. LAP LAMBERT Academic Publishing Saarbrucen Dentschland / Germanu/-2015 - 335с.

5. Сафаров И.И., Тешаев М.Х., Киличев О. Динамические напряженные состояния тонкостенных трубопроводов. LAP LAMBERT Academic Publishing Saarbrucen Dentschland / Germanu/-2015 - 230с.

